

Mirzayev Akramjon O'ktamjonovich

AndDU, Boshlang'ich ta'lim metodikasi kafedrasida v.b.dotsenti

Annotatsiya. Maqolada ta'lim tizimida raqamli texnologiyalarni ahamiyati va raqamli savodxonlikni rivojlantirishda amalga oshiriladigan ishlar ko'lamini bayon qilingan. Raqamli savodxonlik tushunchasiga mualliflik ta'rifi keltirilgan.

Kalit so'zlar. Raqamli texnologiya, raqamli savodxonlik, o'qituvchi, o'quvchi, xalqaro baholash tadqiqoti, ta'lim.

KIRISH.

Mamlakatimizda so'nggi yillarda ta'lim tizimini tubdan isloh qilish va ta'lim sifatini baholash hamda raqamli ta'limni rivojlantirish bo'yicha keng ko'lamli ishlar olib borilmoqda. Bu borada **O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019- yil 29- apreldagi "O'zbekiston respublikasi Xalq ta'limi tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish Konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"**gi PF-5712-sonli Farmonida "PISA" (The Programme for International Student Assessment) o'quvchilarni baholash xalqaro dasturi reytingida O'zbekistonning 2021 yilda birinchi 70 talikka, 2025 yilda 60 talikka va 2030 yilga kelib esa, birinchi 30 ta ilg'or mamlakatlar qatoriga kiritish ko'zda tutilgan¹[1]. Shunga binoan xalqaro baholash dasturlarini yurtimizda tadbiq etmoqda. TIMSS (Trends in International mathematics and science study) 4-va 8-sinf o'quvchilarining matematika va tabiiy fanlardan o'zlashtirish darajasini baholash dasturi bo'lib, bu tadqiqot to'rt yilda bir marta o'tkaziladi²[2].

¹ Akramjon O'ktamjonovich Mirzayev. Mamlakatimiz ta'lim tizimida raqamlashtirish va raqamli dunyoda o'qitish va o'rganishning mavjud imkoniyatlari. Academic Research in Educational Sciences. VOLUME 2 | ISSUE 12 | 2021

² Akramjon O'ktamjonovich Mirzayev, Odina Davronbek Qizi Pozilova. Matematika fanini o'qitish samaradorligini oshirishda timss xalqaro tadqiqotining o'rni. SCIENTIFIC PROGRESS. VOLUME 3 | ISSUE 4 | 2022. P 77.

O'qish savodxonligini baholash uchun PIRLS tadqiqoti. PIRLS (Progress in International Reading Literacy study) bu tadqiqot turi 4-sinf o'quvchilarining matni o'qib tushunish darajalari sifatini xalqaro baholash tizimi hisoblanadi [3].³ Ta'limdagi islohatlardan so'ng Milliy O'quv Dasturimizni Xalqaro dastur bilan qiyoslanganda dasturda ancha siljish borligini ko'rishimiz mumkin [4].⁴

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA

O'quvchilarning raqamli savodxonligini rivojlantirishda o'qituvchilar ta'lim berishda raqamli texnologiyalardan maqsadli, samarali foydalanishi, individual yondashishni zaruratini oshirishi va raqamli bilim, ko'nikmalarni amalga oshirish muhim omil hisoblanadi [5].⁵

Raqamli savodxonlik — zamonaviy dunyoda hayot uchun, raqamli texnologiyalar va internet resurslaridan xavfsiz va samarali foydalanish uchun zarur bo'lgan bilim, ko'nikma va malakalar to'plamidir. Dinamik onlayn rejimlarni yaratish va saqlash, yirik va murakkab bo'lgan onlayn ijtimoiy tarmoqlarni boshqarish qobiliyati hisoblanadi [6].⁶

O'quvchilarning raqamli savodxonligini rivojlantirishda o'qituvchilar ta'lim berishda raqamli texnologiyalardan maqsadli, samarali foydalanishi, individual yondashishni zaruratini oshirishi va raqamli bilim, ko'nikmalarni amalga oshirish muhim omil hisoblanadi. Bu borada o'qituvchi o'quvchiga shaxsiylashtirilgan, moslashuvchan va mustqil ishlay oladigan topshiriqlarni raqamli texnologiyalar orqali beradi. O'quvchi o'ziga yo'naltirilgan ta'limni, shu ma'noda bilim olishni, olingan bilimlarini qo'llay olish ko'nikmasini, notanish vaziyatlarda egallagan

³ Akramjon O'ktamjonovich Mirzayev, Odina Davronbek Qizi Pozilova. Boshlang'ich sinf o'quvchilarning o'qish savodxonligini oshirishda pirls tadqiqotining ahamiyati. . Scientific Progress. Volume 3. ISSUE 3 | 2022. ISSN:2181-1601. P.140

⁴ Akramjon O'ktamjonovich Mirzayev, Ozodaxon Ikromali qizi Toshtemirova. Boshlang'ich sinflarda eski va yangi darsliklarni qiyosiy tahlili. SCIENTIFIC PROGRESS. VOLUME 3 | ISSUE 4 | 2022

⁵ Akramjon O'ktamjonovich Mirzayev. O'quvchilarning raqamli dunyoda o'rganish konsepsiyasi bo'yicha savodxonligini rivojlantirish. Scientific Progress. Volume 2. ISSUE 8 | 2021.

⁶ Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев 2020-йил 10-ноябр куни Шанхай ҳамкорлик ташкилотига аъзо давлатлар раҳбарлари кенгашининг видеоанжуман шаклида ўтган навбатдаги мажлисида нутқи. [хтпс://хе.уз/уз/пост/озбекистон-шхт-рақамли-саводкҳонликни-ривозҳлантйрш-масаласига-алоҳида-этибор-қаратилади](https://xe.uz/uz/post/ozbekiston-shxt-raqamli-savodkxonlikni-rivozdlantirish-masalasiga-alohida-etibor-qaratiladi)

bilim, ko'nikmalarini qo'llash malakasini oshirib, amalda tadbqiq qila oladi.

NATIJAR VA MUHOKAMA

Raqamli savodxonlik deganda shaxsning turli raqamli platformalarda matn terish va boshqa vositalar orqali axborotni topish, baholash va aniq yetkazish qobiliyati tushuniladi. Amerika kutubxonalar assotsiatsiyasi (ALA) raqamli savodxonlikni "ham kognitiv, ham texnik ko'nikmalarni talab qiladigan axborotni topish, baholash, yaratish va muloqot qilish uchun axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish qobiliyati" deb ta'riflaydi [7].⁷

Raqamli savodxonlik – raqamli texnologiya va internet resurslaridan samarali foydalanish bo'yicha bilim, ko'nikmalarni tarkib toptirish, ta'lim oluvchilarda kompetensiyalarni, ko'nikma va malakalarni o'zlashtirishga imkon beruvchi, ularning o'qishga bo'lgan motivatsiyasini va ta'lim jaraeniga jalb etilganlik darajasini oshirish, —Axborot texnologiya fan sohasi mazmunini va metodlarini takomillashtirish maqsadida umumiy va o'rta ta'limda ta'lim va tarbiyaning yangi usullarini, ta'lim texnologiyalarini tatbiq etish [8].⁸

Raqamli savodxonlik tushunchasiga mualliflik ta'rifini beramiz. Raqamli savodxonlik – raqamli dunyoda raqamli vositalar va mobil qurilmalar hamda internet tarmoqlaridan ma'lumotlarni aniqlash, topish, tahlil qilish, tadqiqiy va mantiqiy mushohada yuritishda zarur bo'lgan bilim, ko'nikma, malaka va kompetensiyalar to'plami.

Ta'limda raqamli savodxonlik ta'rifi ko'proq tushunchalarni qabul qiladi. Ta'limda o'qituvchilar va o'quvchilar onlayn platformalarda matnlar ustida ishlay olish ko'nikmalariga ega bo'lishi, audio matnlar, video kliplar va mediali dastularda ishlay olishni bilishi kerak. Bulardagi ma'lumotlarni olishi, qo'llay olishi va ma'lumotlarni uzata olishi uchun o'quvchilarning raqamli savodxonligini oshirish

⁷ Raqamli savodxonlik. Google qidiruv platformasidan.
https://en.wikipedia.org/wiki/Digital_literacy

⁸ Барно Сайфутдиновна Абдуллаева. Таълимда рақамли иктисодиётни ривожлантириш истиқболлари. Таълим тизимида инновация, интеграция ва янги технологиялар / V Республика илмий-амалий конференцияси материаллари. Наманган, НамДУ, 2020 – 5 б.

uchun katta ma'suliyat talab qilinadi. Shuning uchun, maktab direktorlari, maktabning kutubxonachilari va o'qituvchilari o'quvchilar uchun raqamli savodxonlik ko'nikmalari va sinfda raqamli savodxonlikni o'rgatish muhimligini tushunishlari va ularni kelajakda raqamli xayotda o'z faoliyatini olib borishiga ma'sul ekanligini bilishlari kerak.

O'quvchilarning ma'lumotlarni qidirib topishi, ma'lumotlar bilan ishlay olishi, ma'lumotlar yaratishi va ma'lumotlar bilan muloqot qila olishi qobiliyati ularning kongitiv hamda texnik ko'nikmalardan foydalanishi raqamli savodxonligini oshirish yo'lida ekanligini bildiradi. Lekin onlayn o'qish va internetdan ma'lumotlarni, kitoblarni o'qishi bilan o'quvchilarning raqamli savodxonlikka ega bo'la olmaydi.

XULOSA

Bugunki kunda o'quvchilarning aksariyati internetni ma'lumotlar manbai ekanligini bilishadi. Bu esa kelajak avlod o'ziga kerakli ma'lumotlarni internetdan qidirishda davom etishini bildiradi. Shu sabab maktab o'qituvchilar va raxbatiyati hamda o'quvchilarning ota-onalari maktabdan o'quvchilarning raqamli savodxonlikka erishib borishiga ahamiyat berishlari lozim.

Raqamli dunyoda har bir qismida raqamli aloqani talab qiladi, shunga o'quvchilarning onlayn aloqalarni ma'suliyat bilan yaratish va o'rnatish, baholash, muloqot qilish va almashish ko'nikmalarini shakllantirish kerak, bu bilan ularning raqamli dunyodagi faoliyatiga zamin yaratiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Akramjon O'ktamjonovich Mirzayev. Mamlakatimiz ta'lim tizimida raqamlashtirish va raqamli dunyoda o'qitish va o'rganishning mavjud imkoniyatlari. Academic Research in Educational Sciences. VOLUME 2 | ISSUE 12 | 2021
2. Akramjon O'ktamjonovich Mirzayev, Odina Davronbek Qizi Pozilova. Matematika fanini o'qitish samaradorligini oshirishda timss xalqaro

- tadqiqotining o'рни. SCIENTIFIC PROGRESS. VOLUME 3 | ISSUE 4 | 2022. P 77.
3. Akramjon O'ktamjonovich Mirzayev, Odina Davronbek Qizi Pozilova. Boshlang'ich sinf o'quvchilarning o'qish savodxonligini oshirishda pirls tadqiqotining ahamiyati. . Scientific Progress. Volume 3 . ISSUE 3 | 2022.ISSN:2181-1601. P.140
 4. Akramjon O'ktamjonovich Mirzayev, Ozodaxon Ikromali qizi Toshtemirova. Boshlang'ich sinflarda eski va yangi darsliklarni qiyosiy tahlili. SCIENTIFIC PROGRESS. VOLUME 3 | ISSUE 4 | 2022
 5. Akramjon O'ktamjonovich Mirzayev. O'quvchilarning raqamli dunyoda o'rganish konsepsiyasi bo'yicha savodxonligini rivojlantirish. Scientific Progress. Volume 2. ISSUE 8 | 2021.
 6. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев 2020-йил 10-ноябр куни Шанхай ҳамкорлик ташкилотига аъзо давлатлар раҳбарлари кенгашининг видеоанжуман шаклида ўтган навбатдаги мажлисида нутқи. [хттпс://хс.уз/уз/пост/озбекистон-шхт-рақамли-саводкхонликни-ривозхлантириш-масаласига-алоҳида-этибор-қаратилади](https://xs.uz/uz/post/ozbekiston-shxt-raqamli-savodkxonlikni-rivojlanitirish-masalasiga-alohida-etibor-qaratiladi)
 7. Рақамли саводхонлик. Google кидирув платформасидан. https://en.wikipedia.org/wiki/Digital_literacy
 8. Барно Сайфутдиновна Абдуллаева. Таълимда рақамли иқтисодиётни ривожлантириш истиқболлари. Таълим тизимида инновация, интеграция ва янги технологиялар / V Республика илмий-амалий конференцияси материаллари. Наманган, НамДУ, 2020 – 5 б.